

АНТОНИМИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ТАЛҚИНИГА АНТРОПОЦЕНТРИК ЁНДАШУВ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6580141>

Сайидирахимова Насиба Сайидмахаммадовна,
Ўзбекистон халқаро ислом академияси,
Ўзбек тили ва мумтоз шарқ адабиёти кафедраси доценти,
филология фанлари номзоди

Аннотация. Мақолада антонимия ҳодисаси, унинг тилшуносликда ўранилиши, антонимия ҳодисаси юзасидан келтирилган илмий фикрлар, антонимиянинг семантик асоси ҳамда мазкур ҳодисанинг ҳозирги кун тилшунослик илми – антропоцентрик парадигма асосида ўрганилиши юзасидан фикрлар юритилади ҳамда умумлаштирилади.

Калит сўзлар: антонимия, семантик асос, терминологик қатлам, антропоцентрик парадигма, семантик тип, семантик қарама-қаршилик, зидлик.

АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «АНТОНИМИЯ»

Аннотация. В данной статье обобщен понятия антонимии, его научное толкование в таридийионой языкознании, научные взгляды на феномен антонимии, семантические основы антонимии. А так же, изучение этого явления на основе современной лингвистики – сточкой зрения антропоцентрической парадигмы.

Ключевые слова: антонимия, семантическая основа, терминологический пласт, антропоцентрическая парадигма, семантический тип, семантическое противоречие, противоречие.

ANTHROPOTCENTRIC APPROACH TO THE INTERPRETATION OF THE CONCEPT "ANTONYMY"

Annotation. This article summarizes the concept of antonymy, its scientific interpretation in Russian linguistics, scientific views on the phenomenon of antonymy, the semantic foundations of antonymy. As well as the study of this phenomenon on the basis of modern linguistics - from the point of view of the anthropocentric paradigm.

Key words: antonymy, semantic basis, terminological layer, anthropocentric paradigm, semantic type, semantic contradiction, contradiction.

Антонимиянинг семантик асосини ташкил этувчи қарама-қаршилик тушунчасининг белгиланишида ягона фикрнинг мавжуд эмаслиги терминологик қатламдаги антонимия тушунчасидаги фарқларни

ойдинлаштириш ҳамда антонимия назариясини қайта кўриб чиқишни тақозо этади. Бу эса ўз навбатида, терминологик тизимга киритиладиган антонимларни аниқ танлаб олиш принципларини яратиш имконини беради.

Бизнингча, шу кунгача "antonimiya" тушунчасига доир келтирилган фикрлар яна бир бор кўриб чиқилиши ва аниқлик киритилиши лозим. Кўпчилик лингвистик адабиётларда мазкур масала юзасидан бўлган қарашларда тилшунослар антонимияни тилнинг асосий семантик категорияларидан бири сифатида қайд этадилар. Хусусан, О.С.Ахманова ўзининг "Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати"да антонимияга "семантик қарама-қаршилик, зидлик" деб таъриф беради [1, 50]. В.И.Лисов "антонимия" – бу маъновий қарама-қаршиликка эга бўлган, лексик бирликларнинг семантик типидир" деса [4, 165], А. Л.Толстая бу борадаги қарашларида "антонимия ўзида турли тилларнинг семантик-синтактик системасидаги мавжуд ўлчовлардан бири сифатида қарайди [7, 9]. Н.Б.Боева ҳозирги кунда тилшуносликда антонимия лексемалар ўртасидаги семантик боғлиқликни ҳамда экстралингвистик аниқликни намоён этувчи тил универсалияси сифатида қаралаётганлиги таъкидлайди. Олимнинг фикрича, антонимия "тил системасининг, хусусан, лексик ва грамматик сатҳларида бирдек қаралувчи ҳодиса саналади" [2, 91].

Доу Кеюнь ўз ишларида "антонимия тилда кенг тарқалган систем муносабатларнинг парадигматик кўриниши таркибига киради", дея таъкидласа, Л.А.Новиков бу борада, антонимия – тил элементларининг қарама-қаршилигини намоён этувчи "тилдаги систем муносабатларнинг" қарама-қаршилигини кўрсатувчи ҳодиса, [6, 29], шунингдек, "..антонимия ҳодисасини белги, ҳодиса ёки муносабатларнинг у ёки бу сифатлари, шунингдек, антонимларнинг ўзи уларнинг бу чегараларини аниқ белгилайди ва кўрсатади, дея таъкидлайди [6, 53]. Шу билан бирга, у "антонимия сўзларни зидлик асосида қўллашда тил соҳиблари учун умумий ва характерли қарама-қарши маънони ўзида акс эттириши, яъни "тил жамоаси томонидан сўзларни қўллашдаги уларнинг муайян тажрибасига таянган умумнормаларга асосланган бўлиши кераклигини алоҳида кўрсатади. [6, 36].

Юқорида келтирилган тушунчалар асосида шундай хулоса қилиш мумкинки, антонимия барча тиллар учун хос бўлган тил универсалияси сифатида тилнинг барча сатҳларида бирдек намоён бўлувчи, аниқ ва кўпқиррали ёндашувни талаб этувчи ҳодиса саналади. Шу сабабли, лингвистик нуқтаи назардан антонимияни кўпқиррали, яъни тилнинг барча сатҳларида акс этувчи ҳодиса сифатида қаралиши мақсадга мувофиқ.

"Антонимия" тушунчаси замирида ётувчи қарама-қаршилик, зидлик – бу мавжудликнинг у ёки бу томондан ички (сифати, белгиси ва ҳоказо) зидди англашилади. Бизнингча, антонимияни бундай тушуниш ва

антонимияни мазкур ёндашувдан келиб чиққан ҳолатда белгилаш эса мавжудлик зиддининг аниқ чегараларини кўрсатиш имконини беради. Бунда антонимияни тилнинг қайси сатҳи ва қайси аспектида қаралаётганлигидан бошлаб, аниқ нутқий жараёнда намоён бўлиш имконига қараб бориш лозим. Шу кунгача, олимлар томонидан лексик антонимия, контекстуал антонимия, фразеологик антонимия, грамматик антонимия лексик-грамматик антонимия, синтактик антонимия, социолингвистик антонимия тушунчалари ҳақида гапирилди. Масалан, лексик антонимлар тилшунос-олимлар томонидан “парадигматик планда лексик бирликлар ўртасидаги зидликни намоён этувчи семантик муносабатларнинг кўриниши” [5, 28]. Фразеологик антонимия “бадий матн эмоционал-экспрессивлигини таъминловчи муҳим восита салади” ва семантик муносабатларнинг лексик антонимия доираси лексик-фразеологик антонимия сифатида қаралади [6, 316];

“Грамматик антонимия эса ўзида тилнинг грамматик бирликлари (морфемалар, сўз шакллари ва синтактик конструкциялар) ўртасидаги зидлик асосида морфологик ва синтактик бирликларнинг қарама-қаршилиқ семалари асосида ўрганиладиган ҳодиса деб қайд этилади.

Лексик-грамматик антонимлар тушунчасида эса сўз туркумлари ўртасидаги грамматик антонимиянинг алоҳида кўринишини намоён этиб, бунда кўпинча турли туркумга, турли лексик-грамматик кўринишга эга бўлган лексик бирликларнинг ўзаро зид келиб қолиш ҳолатлари назарда тутилса [2, 91], Л.А.Новиковнинг фикрига кўра, синтактик антонимия, энг аввало, синтактик конструкция таркибида келган лексик компонентларнинг қарама-қаршилигига асосланади, дея таъкидланади [6, 30].

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, антонимия масаласига доир мауммолар ҳали ҳануз ўрганилишда давом этмоқда ва бу, ўз навбатида, мазкур муаммонинг аҳамияти ва назарий масалаларининг кенгаяётганлигидан далолат беради. Демак, антонимия назарияси тилнинг янги йўналишлари билан боғлиқ равишда ҳамда тилга бўлган муносабатдан келиб чиққан ҳолатда ривожланишда давом этса, бизнингча, яна янги ва янги ҳамда қўшилмаган хулосаларга олиб келиши мумкин.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова . – Либроком, 2010.
2. Боева-Омелечко Н. Б. О терминологическом аппарате теории антонимии / Н. Б. Боева-Омелечко . – Профессиональная . Междун . науч .- практ . конф . – М.: РИПО ИГУМО, 2007.

3. Доу Кеюнь . Антонимы в юридической лексике / Кеюнь Доу // Русская филология : Вестник Харьковского национального пед . ун .- та им . Г. С.Сковороды. – Х . , 2011. – № 3 – 4 (45).

4. Лысов В. И. Лингвистическая экспертиза как объект изучения речевой антонимии государственного обвинителя и адвоката / В. И. Лысов // Вестник Тюменского государственного университета . Филология . – 2012. – № 1 .

5. Новиков Л. А. Антонимия / Л. А . Новиков // Энциклопедия: Русский язык. М., 1998.

6. Новиков Л. А. Избранные труды. Т . 1 : Проблемы языкового значения / Л. А. Новиков. – М.: РУДН, 2001.